

Bu sayıyla birlikte *Zemin*'de “Muhtelif” başlıklı yeni bir bölüm açılıyor. Muhtelif, edebiyat ve kültür alanlarını ilgilendiren konularda, akademik makale formunun dışında kalan gözlem, düşünce ve fikir yazılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bir eserin hikâyesi; kişi ya da entelektüel çevrelere dair gözlemler; anekdotlar; bilgi ve kültür dünyası hakkında teklifler ya da itirazlar Muhtelif'in kapsamına girer. Aynı zamanda kültür, dil ve edebiyat alanındaki dikkat çekici sempozyumlar, konuşmalar vb. organizasyonların tanıtım/tartışılmasına yönelik yazılar da bu bölümde kendine yer bulabilir. *Zemin*'in entelektüel çizgi ve ufkuna uygun her türlü yaratıcı, zihin açıcı katkı Muhtelif kapsamında değerlendirilmeye açıktır.

“Muhtelif” kelimesi, günümüzde daha ziyade “çeşitli” anlamıyla karşılık bulsa da kelimenin “aykırı” anlamını da hatırlatmayı önemsiyoruz. “Muhtelif”in heyecanını sizlerle paylaşmanın mutluluğuyla değerli katkılarınızı bekleriz. Gerektiğinde görsel materyallere de yer verebileceğiniz metinlerde 2000 kelimeyi geçmemenizi rica ederiz.

With this issue, *Zemin* launches a new section titled “Muhtelif.” The aim of Muhtelif is to bring together observations, reflections, and essays on topics related to literature and culture that fall outside the conventional academic format. The story behind a work; observations on individuals or intellectual circles; anecdotes; proposals or critiques concerning the worlds of knowledge and culture—all fall within the scope of Muhtelif. The section also welcomes pieces introducing or discussing noteworthy symposia, lectures, and similar events in the fields of culture, language, and literature. Any creative, thought-provoking contribution that accords with *Zemin*’s intellectual outlook and vision is welcome in Muhtelif. Although the word “muhtelif” is commonly understood today to mean “various” or “diverse,” we also wish to recall its older sense of “divergent.” We are delighted to share the excitement of launching Muhtelif and look forward to receiving your valuable contributions. Submissions may include visual materials where appropriate. We kindly ask that texts not exceed 2,000 words.

Bir Kitabın Kısa Hikâyesi

ABDULLAH UÇMAN

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi.

(abdullahucman@gmail.com), ORCID: 0000-0002-6663-6349.

“ ” Uçman, Abdullah. “Bir Kitabın Kısa Hikâyesi.” *Zemin*, s. 11 (2026): 380-386.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20627667>.

Rahmetli Mehmet Kaplan Hoca (ö. 1986), gerek derslerinde gerekse özel sohbetlerinde devamlı surette, “Edebiyatın eskisi yenisi olmaz, eski edebiyat iyice bilinmeden yeni tam manasıyla anlaşılabilir; biz formasyon icabı yenileşme dönemi edebiyatıyla daha fazla meşgul oluyoruz ama belli ölçüde de olsa eski edebiyattan da haberdar olmalıyız!” der ve divan şiiriyle ilgili çeşitli makaleler yazdığı gibi bazı divan şairlerinin beğendiği bir kısım beyitlerini defterine kaydeder, bunları zaman zaman bizlere de okurdu.¹

Kaplan hocanın divan şiirine karşı merak ve ilgisi hayatının sonuna kadar devam etmiştir. Vefatından bir yıl kadar önce, 21 Şubat 1985 tarihinde Orhan Okay’a yazdığı mektubunda, aylardır *Şeyh Galib Dîvânı*’nı okuduğunu, orada harikulade beyitlere rastladığını ve bunları bir kenara kaydedip açıkladığını ifade ettikten sonra, “Ben yüzlerce güzel beyit topladım, niyetim onları yorumlayarak *Divan Şiirinde Mısralar ve Beyitler* adı altında bir kitap hâline getirmek.” dedikten sonra; “Bunun dışında da defterler dolusu şiir biriktirdiğini” söyler; ama böyle bir kitabı yayınlamaya ömrü vefa etmez.²

*

O günlere yetişen fakülte mensupları mutlaka hatırlayacaktır, YÖK’ün kuruluşundan, yani 80’li yıllardan önce, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Ordu Caddesi’ne bakan giriş kapısının hemen karşısında, binanın alt katında tipo baskı yapan bir matbaası vardı; asistanlar dâhil, fakülte mensubu bütün öğretim üyelerinin doktora, doçentlik ve profesörlük tezleriyle diğer ilmî çalışmaları ve bölüm dergileri, belli bir sıra dahilinde, bu matbaada basılırdı. Burada basılan kitap ve dergiler, bazen üç beş tane, bazen sekiz on tane, her ay başı dekanlık katındaki muhasebe bürosunda imza karşılığı elden verilen maaşlarla birlikte aynıyât görevlisi tarafından hocalara ücretsiz olarak dağıtılırdı.

İşte Kaplan Hoca, 70’li yıllarda, fakültede gündüz dağıtılan bir divanı gece evde baştan sona kadar okumuş ve divandaki bir beyti anlayamamış. Ertesi sabah

1 Mehmet Kaplan Hoca’nın divan edebiyatıyla ilgili olarak “Âşık Paşa ve Birlik Fikri,” “Bâkî’den Beyitler ve Mısralar,” “Nâbî ve Orta İnsan Tipi,” “Nedim’in Şiirlerinde Mimarî, Eşya ve Kıyafet,” (*Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1* [İstanbul: Dergâh, 1976], 177-250) ve “Bâkî’den Bir Sonbahar Manzarası” (*Edebiyatımızın Bahçesinde Dolaşırken* [İstanbul: Dergâh, 2007], 16-24) adlarını taşıyan yazıları ilk akla gelenlerdir. Bu konuda ayrıca bkz. İsmet Şanlı, “Mehmet Kaplan’ın Klasik Türk Edebiyatıyla İlgili Makaleleri ve Görüşleri,” *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, s. 21 (2009): 145-163.

2 M. Orhan Okay, *Mehmet Kaplan’dan Hatıralar Mektuplar* (İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı, 2003), 164.

fakülteye geldiğinde, o sırada bölümde divan edebiyatını en iyi bilen ve şerh eden Mehmed Çavuşoğlu'nu (ö. 1987) odasına davet etti ve “Mehmed, divanı baştan sona okudum, ama şu beyitte şair ne demek istiyor, anlayamadım; bunu bana izah eden misin?” dedi. Çavuşoğlu da klasik şerh metoduyla adı geçen beyti uzak ve yakın çağrışımları, mazmunları ve edebî sanatları açısından uzun uzadıya izah etti.³ Çavuşoğlu'nun açıklamalarını dikkatle dinleyen Kaplan Hoca, açıklama bittikten sonra “Mehmed, bu bana anlattıklarımı bu gece bir yazı hâline getirmeni istiyorum!” deyince, Çavuşoğlu “Aman hocam, bunlardan yazı falan olmaz; bunlar herkesin bildiği şeyler!” cevabını verdi. Bunun üzerine Kaplan Hoca: “Ama işte ben bilmiyorum, senden rica ediyorum, bu bana anlattıklarımı bir yazı hâline koy ve yarın bana getir!” dedi, Çavuşoğlu da ister istemez “Peki!” deyip ayrıldı.⁴

Onu tanıyanlar çok iyi bilir; Çavuşoğlu mükemmel bir sohbet adamıydı, çok güzel ders anlatır, bildiği konular üzerine saatlerce konuşur ama yazı yazmaya gelince kolay kolay yazamazdı; hattâ bu yönüyle, dergilerde ve günlük gazetelerde sürekli yazıları yayımlanan yakın arkadaşı Erol Güngör'e gıpta ederdi.

Neyse, Çavuşoğlu, Kaplan Hoca'nın ricasını emir telakki etmiş ve gerçekten o gece, söz konusu beyit etrafında yaptığı izahları bir makale hâline getirmiş ve yazıyı ertesi sabah daktilo edilmiş hâlde Kaplan Hoca'ya getirdi. Hoca, yazıya şöyle bir baktı ve bana verip “Yazıyı bir zarfa koy ve selamlarımla birlikte, benim adıma Ankara'ya *Hisar* dergisine Mehmet Çınarlı'ya gönder!” dedi. Çavuşoğlu'na da teşekkür ettikten sonra “Mehmed, senden her ay böyle bir yazı yazmanı istiyorum!” dedi; Çavuşoğlu da “İnşallah Hocam!” diyerek ayrıldı. Ben de adı geçen yazıyı bir zarfa koyup Hoca adına Ankara'ya Mehmet Çınarlı'ya gönderdim. “Beyit Derken” adını taşıyan söz konusu yazı o ay başında çıkan *Hisar*'ın Haziran 1976 tarihli 150. sayısında yayımlandı. Çavuşoğlu Hoca da Kaplan Hoca'nın bir tür emir telakki ettiği ricası doğrultusunda, pek aksatmadan, hemen her ay bu tarzda divan şairleri ve şiiriyle ilgili, akademik olmayan, sohbet üslubunda, dipnotsuz ama eski edebiyatla meşgul hemen herkesin rahatça

³ Çavuşoğlu, “Beyit Derken” adıyla yayımlanan ilk yazısında (*Hisar*, s. 150 [Haziran 1976]: 16-17) Zâtî'nin “*Geldi ol zühed libâsını kabâ etdirici / Zâhidâ hırkaya çek başını mânend-i keşef*” beyti üzerinde durduğuna göre, muhtemelen bu divan, *Zâtî Divânı* olmalı.

⁴ Mehmet Kaplan Hoca, başka bazı hocalar gibi ilmî bakımdan kısıncan biri olmadığı gibi, okuduklarını ve öğrendiklerini çevresindeki talebe ve asistan hemen herkesle paylaşmaktan büyük bir zevk alır, bizleri daima yeni araştırmalar yapmaya ve yazı yazmaya teşvik ederdi.

okuyup anlayabileceği ve zevk alabileceği yazılar yazdı ve bu yazılar derginin kapandığı 1980 yılının sonlarına kadar on dört sayı devam etti.

Hatırladığım kadarıyla bu tarz yazıları daha sonraki yıllarda bir süre değerli dost ve arkadaşlarım Mustafa İsen, Cemal Kurnaz ve İskender Pala devam ettirdilerdi.

Çavuşoğlu'nun *Hisar*'da yayımlanan yazılarının adları ve tarihleri şu şekildedir:

- 1) "Beyit Derken," *Hisar*, s. 150 (Haziran 1976): 16-17.
- 2) "Ey Gül!" *Hisar*, s. 151 (Temmuz 1976): 14-15.
- 3) "Tekrar Gül," *Hisar*, s. 152 (Ağustos 1976): 11-17.
- 4) "Hevâ-yı Sûz u Gûdâz," *Hisar*, s. 153 (Eylül 1976): 12-13.
- 5) "Bir Beyitin Çevresinde," *Hisar*, s. 155 (Kasım 1976): 14-15.
- 6) "Üç Kanatlı Kuşlar," *Hisar*, s. 157 (Ocak 1977): 13-14.
- 7) "Bir Zarif Adam," *Hisar*, s. 159 (Mart 1977): 12-13.
- 8) "Galata'da Ayak Seyri-I," *Hisar*, s. 163 (Temmuz 1977): 8-9.
- 9) "Galata'da Ayak Seyri-II," *Hisar*, s. 165 (Eylül 1977): 6-8.
- 10) "Edâ Meselesi," *Hisar*, s. 170 (Şubat 1978): 12-13.
- 11) "Rakîb," *Hisar*, s. 174 (Haziran 1978): 15-17.
- 12) "Lâfz-ı Nâ-Merbût," *Hisar*, s. 256 (Ocak-Şubat 1979): 10-11.
- 13) "Yanlış Haberler," *Hisar*, s. 261 (Temmuz 1979): 12-14.
- 14) "Vech-i Şebah," *Hisar*, s. 272 (Temmuz 1980): 6-7.
- 15) "Tevârüd," *Sanat ve Kültürde Kök*, s. 1 (Mart 1981): 8-9.

*

Çavuşoğlu Hoca, bu yazıları, sanıyorum bir talep üzerine, 1981 yılında bir araya getirdi ve bunlar *Divanlar Arasında* adıyla bir kitap hâlinde yayımlandı.⁵

⁵ Galiba, kendisinin yurt dışında bulunduğu bir sırada Ankara'da Umran Yayınları tarafından basılan kitaptaki hadsiz hesapsız tashih hatalarına çok ama çok canı sıkılmıştı. Ancak kitap, gördüğü ilgi üzerine, Çavuşoğlu'nun bizzat tashih edip eşime imzaladığı nüsha esas alınarak (bu nüsha şahsi kütüphanemizdedir) vefatından sonra 2003, 2004, 2014 ve 2018 yıllarında Kitabevi Yayınları tarafından düzgün bir şekilde dört defa daha basıldı.

Görsel 1-2: *Dıvanlar Arasında*'nın ilk baskısının kapağı ve ithaf sayfası.

İki bölümden meydana gelen kitabın birinci bölümünde sırayla şu yazılar yer almaktadır:

- 1) "Beyit Derken," 2) "Ey Gül!" 3) "Tekrar Gül," 4) "Hevâ-yı Sûz u Güdâz," 5) "Bir Beyitin Çevresinde," 6) "Bir Zarif Adam," 7) "Galata'da Ayak Seyri-I," 8) "Galata'da Ayak Seyri-II," 9) "Edâ Meselesi," 10) "Rakîb," 11) "Lâfz-ı Nâ-Merbût," 12) "Yanlış Haberler," 13) "Vech-i Şebah," 14) "Tevârüd," 15) "Gen Yakadan."

Burada hocanın, "Üç Kanatlı Kuşlar" adlı yazıyı nedense kitaba dâhil etmediği, buna karşılık dergide yayımlanmayan "Gen Yakadan" adlı yazıyı ilave ettiği görülecektir. Ancak dikkatle gözden geçirilirse, adı geçen yazıyı müstakil olarak değil de "Bir Beyitin Çevresinde"⁶ adını taşıyan yazının son kısmına dâhil ettiği anlaşılacaktır.⁷

6 Kitabın sonraki baskılarında bu yazıya konulan notta, yazının son kısmının "Üç Kanatlı Kuşlar" olduğu belirtilmiştir.

7 Kitabın yeni baskılarına Hoca'nın "Dıvan Şiirinin Şerhine Dâir" adlı bir yazısıyla evrakı arasında bulunan "Açmak ve Açılmak" ve "Aynalar, Âyineler" adlı iki yazısı ilave edilmiş; konu bütünlüğünü

Çavuşoğlu gerçekten divan şiirinin bütün inceliklerini ve estetik yapısını çok iyi bilen ve bildiklerini de çok iyi öğreten mükemmel bir hoca idi. Mesela kitapta yer alan ilk yazıdaki şu dikkati ne kadar önemlidir:

Klasik bir şiirde beyit, sosyal değişmelerin yanında iktisadî zaruretlerin de etkisiyle şimdi artık tamamen kaybolmuş olan eski Türk evi gibidir. Onda nasıl maddî ve mânevî bakımdan yakın olanlar ev halkını teşkil ediyorsa, beyitte de lâfız ve mânâ bakımından birbiriyle ilgili kelime ve kavramlar bulunurdu. Evdeki gelin, damat, oğul, kız, evlâtlık, kaynana, kaynata, aşçı vs. nasıl kanun ve örf bakımından bir birlik teşkil ediyorsa, beyitteki kelimeler de "bedî ve beyân sanatları" denen iki kanunun sıkı hükümleriyle bir araya getirilirlerdi. Bunun için, divan şairlerinin edebiyatın yerleşmiş kurallarına bağlılıktaki dikkatleri bir kusur olarak gösterilmemelidir.⁸

Yine aynı bağlamda aşağıdaki şu değerlendirmeleri de çok önemlidir:

Yüzlerce yıl önce yazılmış, zamanında beğenilmiş, meclislerde okunmuş, defterlere kaydedilmiş bir şiiri, o zamanın estetik değer, zevk ve ölçülerini bir yana bırakıp kendi zamanımızdakilerin açısından değerlendirmeye kalkmamak gerekir.⁹

Klasik edebiyatımız hakkında Nâmık Kemal'in etkisi altında bu edebiyata karşı tavrı alanlar tarafından günümüze değin verilgelelen hükümlerin, başta şu "akla uygun olmamak" hükmü olmak üzere, gözden geçirilip tashihi lâzımdır.¹⁰

Çavuşoğlu'na göre divan şairlerinin bir özelliği de objektif realiteye titizlikle riayet etmeleridir:

Bizim klasik şiirimizde en büyük özellik, varlıkların ve olayların beş duyumuza hitap eden keyfiyetlerine şairlerin mutlak bir doğrulukla bağlı oluşlarıdır. Eski şair söylenenden çok söyleyiş biçimine önem verdiği için bu husus fark edilmemektedir.¹¹

Kitapta bunlara benzer daha birçok yeni ve farklı bakış açısı ve yorumlar bulunmaktadır. Çavuşoğlu esas itibarıyla, klasik şerh geleneğinin Osmanlı'nın son döneminde yetişen ve Cumhuriyet'e intikal eden Ali Ekrem Bolayır (ö. 1937), Ferid Kam (ö. 1944) ve Ali Nihad Tarlan'la (ö. 1978) devam eden son halkasını teşkil ediyordu.

sağlamak amacıyla da, ilk baskıdaki İkinci Bölüm'den Ali Nihad Tarlan, Mahir İz ve Tasavvuf'la ilgili yazılar dışında, diğer yazılar çıkarılmış, ayrıca bir de indeks yapılmıştır.

8 Mehmed Çavuşoğlu, *Divanlar Arasında* (Ankara: Umran, 1981), 3.

9 Çavuşoğlu, *Divanlar Arasında*, 76.

10 Çavuşoğlu, *Divanlar Arasında*, 77.

11 Çavuşoğlu, *Divanlar Arasında*, 23-24.

*

Kitabın “İnsanlar ve Kitaplar” başlığını taşıyan ikinci bölümünde ise şu yazılar yer almaktadır:

1) “Hocam Ali Nihad Tarlan,” 2) “Hocam Mâhir Bey,” 3) “Kültür, Kitap ve Dahası,” 4) “*Tasavvuf*,” 5) “*Beş Şehir*’i Okurken,” 6) “Tarık Buğra’nın *Hikâyeler*’i.”

İlk iki yazı akademik disiplini ve metin şerhini öğrendiği hocası Ali Nihad Tarlan ile yaşayışıyla örnek aldığı diğer hocası Mahir İz ve divan şiiri zevkini tattığı, onun kayınpederi şair Muhiddin Râif Bey hakkındadır.¹² “*Tasavvuf*,” Mahir İz’in aynı adlı kitabı dolayısıyla; *Beş Şehir*, hocası Tanpınar’ın o eşsiz kitabı üzerine; diğeri de Tarık Buğra’nın *Hikâyeler*’i hakkında kaleme alınmış yazılardır. “Kültür, Kitap ve Dahası” adlı yazı ise, Türk toplumunda hâlâ devam eden kültür buhranı ile ilgili önemli bir yazıdır.

*

Kitap yeni baskılarında arka kapakta yer alan şu cümlelerle takdim edilmektedir:

Bu kitaptaki yazılarda, Türk milletinin yüzyıllar içindeki âdetlerinin, inançlarının, zaferlerinin, sevinçlerinin ve acılarının, aşkının, mahalle ve eğlence hayatının, hattâ siyaset dünyasının divan şiiri iklimi içinde nasıl yansıtıldığı ve işlendiği gösterilmekte; böylelikle bugünkü yaşayışımızın, duyuşumuzun ve kimliğimizin köklerine işaret edilmektedir.

Dünyevî ve tasavvufî boyutlarıyla bu şiirin kavramları, ifade imkânları bir dil ve sanat hadisesi olarak –yer yer eleştirel yaklaşımlarla– ele alınırken, aslında farkında olalım ya da olmayalım modern sanat ve edebiyatımızın o estetikten neleri devşirdiği hakkındaki tartışmalara da ışık tutmakta; bununla beraber divan şiirinin sorunları, günümüz insanı ile arasındaki mesafenin sebepleri ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

¹² Liseyi birkaç farklı şehirde maceralı bir şekilde bitirdikten sonra, biraz da babasının arzusuyla, yüksek tahsil için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydını yaptıran Çavuşoğlu, hoca kürsüde ders anlatırken hukuk kitaplarının boş sayfalarına eski harflerle Mahir Hoca ile Muhiddin Raif Bey’den duyduğu Şeyh Galib ve Yenişehirli Avnî Bey’in gazellerini yazmakla meşgul olduğunu söylerdi.